

LA SPIRITUALITÀ DELL'ANIMA UMANA NELL'ILEMORFISMO UNIVERSALE DI SAN BONAVENTURA

Romano Pietrosanti*

È ben noto come san Bonaventura da Bagnoregio¹ sia il più illustre esponente della

* Professore ordinario di filosofia nell'Istituto Teologico Leoniano; professore invitato nelle Facoltà di filosofia della Pontificia Università Urbaniana e della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (Angelicum).

¹ Diamo un breve cenno biografico su Bonaventura. Nasce a Civita di Bagnoregio, borgo presso Orvieto, nell'antica Tuscia Romana, nel 1217. Il padre si chiama Giovanni di Fidenza, medico, la madre Maria di Ritello; il suo nome di battesimo è Giovanni. Nel 1226, poco dopo la morte di san Francesco, mentre è oblatto presso il convento dei frati di Bagnoregio, viene miracolosamente guarito da una grave malattia grazie al voto fatto dalla madre al Poverello; rimane oblatto fino al 1235. Tra il 1235 e il 1243 studia alla facoltà delle Arti di Parigi, dove nel 1243 entra tra i frati minori per la provincia romana; tra il 1243 e il 1248 è studente in teologia sotto la reggenza di Alessandro di Hales, il primo maestro francescano, e il magistero di Giovanni della Rochelle, Odo Rigaldi e Guglielmo di Melitona. Nel 1248-53 ottiene, via via, il baccellierato biblico (per due anni), il titolo di baccelliere sentenziario (per altri due anni) e quello di baccelliere formato, fino alla fine del 1253. Compose il suo capolavoro, i *Commentaria in quatuor libros Sententiarum* [d'ora in avanti *I (II, III, IV) Sent.*]. All'inizio del 1254 ottiene la *licentia* e compone le *Quaestiones disputatae de scientia Christi*; fino al 1257 è maestro reggente *ad scholas fratrum*. Il 2 febbraio 1257 a Roma è eletto ministro generale dell'Ordine dei frati minori e lascia quindi l'insegnamento. Tra il 1258 e il 1259 tiene in Francia diversi sermoni su feste liturgiche. Nell'ottobre del 1259, mentre è in pellegrinaggio al monte della Verna, concepisce l'*Itinerarium mentis in Deum*, la sua opera più nota, che mette presto per iscritto. Partecipa ai capitoli generali dell'Ordine del 1260, 1263, 1266, 1269 e 1272, rispettivamente a Narbona, Pisa, Parigi, Assisi e Lione. Il 3 ottobre 1260 è in Assisi per la traslazione del corpo di santa Chiara e l'8 aprile 1263 a Padova per quella di sant'Antonio. Alla fine del 1265 rifiuta la nomina papale ad arcivescovo di York. Nella Quaresima del 1267 e del 1268 a Parigi compone, rispettivamente, le *Collationes de decem praeceptis* e le *Collationes de septem donis Spiritus Sancti* e nell'autunno successivo, sempre a Parigi, scrive l'*Apologia pauperum*. Il periodo pasquale del 1273 lo vede produrre le *Collationes in Hexaëmeron* [d'ora in avanti *Hex.*]; proprio in quella Pentecoste, il 28 maggio, è nominato cardinale vescovo di Albano, consacrato da papa Gregorio X l'11 o 12 novembre di quell'anno. Dal 7 maggio al 6 luglio 1274 partecipa a quattro sessioni del Concilio ecumenico di Lione II, dove il 19 maggio Girolamo d'Ascoli è eletto ministro generale al suo posto. Il 15 luglio 1274 muore a Lione: alle sue solenni esequie partecipa il Papa con quasi tutti i membri del Concilio. Il 14 aprile 1482 è canonizzato da Sisto IV e il 14 marzo 1588 Sisto V lo dichiara dottore della

posizione filosofica nota come ilemorfismo universale², secondo la quale l'essenza di ogni creatura è composta di materia e forma, differenziandosi proprio in ciò dal Creatore. Quindi anche gli angeli e l'anima umana portano nella loro interiorità questo sigillo della loro finitezza. In tale quadro teorico è di grande importanza elucidare il senso della spiritualità dell'anima umana secondo il pensiero del Dottore Serafico³. Per giunta, si tratta di un dato tradizionale per la fede cristiana, quello, appunto, della spiritualità e della conseguente immortalità dell'anima.

A tale problematica è dedicata in particolare la distinzione 17 del II libro del *Commentario alle Sentenze*. La prima questione riguarda «Utrum anima humana sit ex Dei substantia». Ci limitiamo a esporre il *respondeo* di Bonaventura:

«Rispondo.

Bisogna dire che la posizione di alcuni fu che l'intelletto umano non era nient'altro che l'intelletto divino; ma l'intelletto veniva detto divino in quanto considerato in sé, umano in quanto perfezionava un corpo. [...] Ma non essendo Dio parte costitutiva di nessuno per la sua somma perfezione e assolutezza, questa posizione fu stolta ed erronea.

C'è un'altra posizione non meno stolta ed empia, cioè quella dei Manichei, cioè che lo spirito razionale sia della natura e della sostanza di Dio. Dicono infatti che nell'uomo c'è una doppia anima, come riporta Agostino, nel libro

Chiesa. Fu dapprima noto come *Doctor devotus*, poi, dopo Jean Gerson, come *Doctor seraphicus*. Più ampie notizie in R. MANSELLI, «Bonaventura», in *Dizionario biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, 612-619; J.G. BOUGEROL, *Introduzione a san Bonaventura*, Verona 1988, 9-16; F. CORVINO, *Bonaventura da Bagnoregio francescano e pensatore*, Bari 1980, 111-215.

² Su questa tematica della filosofia medievale, originata dall'opera *Fons vitae* dell'ebreo di Spagna Shelomoh Ben Yeudah Ibn Gebirol (per i Latini Avicbron o Avencebrol, nato a Malaga nel 1021-22 e morto a Valencia tra il 1050 e il 1070), si veda E. GILSON, *La filosofia nel Medioevo*, Firenze 1973, 445-49. Altri illustri esponenti che sostengono questa posizione nel XIII secolo sono Alessandro di Hales, Pietro di Giovanni Olivi, Matteo d'Acquasparta e John Peckham. Sul posto di tale dottrina nel pensiero di Bonaventura rimandiamo alle principali monografie sul Dottore Serafico: E. BETTONI, *San Bonaventura da Bagnoregio. Gli aspetti filosofici del suo pensiero*, Milano 1973; BOUGEROL, *Introduzione a S. Bonaventura*; CORVINO, *Bonaventura da Bagnoregio*; E. GILSON, *La filosofia di san Bonaventura*, Milano 1995 [orig. fr. ²1943]; J.F. QUINN, *The Historical Constitution of St. Bonaventure's Philosophy*, Toronto 1973; L. VEUTHEY, *La filosofia cristiana di san Bonaventura*, Roma 1996 [¹1943].

³ Per una buona presentazione sintetica della dottrina antropologica bonaventuriana, anche nel confronto con quella tomista, cfr. L. IAMMARRONE, «Anima e corpo secondo s. Bonaventura. Raffronti con s. Tommaso d'Aquino», in *Doctor Seraphicus* 31 (1984) 5-29. Un'esposizione complessiva recente della teoria bonaventuriana riguardo all'anima è offerta da F. PORZIA, «Anima», in E. CAROLI [cur.], *Dizionario bonaventuriano*, Padova 2008, 192-202.

De duabus animabus [Iss., 1ss. (= PL 42, 93ss.)], una delle quali inclina al bene e l'altra al male; e quella che fa il bene non può mai fare il male, e quella che fa il male non può mai fare il bene, e quella che inclina a fare il bene è della natura di Dio. [...] Ma questa posizione è in molti modi estranea alla verità. In primo luogo, poiché pone che Dio sia della medesima natura della creatura e che sia materia di qualche creatura, ponendo che la creatura sia della sostanza divina. E a questa posizione seguono innumerevoli inconvenienti, e questo è il più importante, che implica in sé due realtà opposte, che cioè l'anima sia prodotta da Dio e sia di sostanza divina. [...] Devia anche dalla verità in questo, che pone in noi due anime; ma la riprovazione di questa posizione si toccherà meglio in seguito [cfr. *II Sent.*, d. 31, a. 1, q. 1; d. 34, a. 1, q. 1]. E perciò la terza posizione è vera e cattolica, cioè che l'anima non è prodotta dalla sostanza di Dio. Dio infatti si rapporta alle creature in ragione di causa efficiente, formale e finale, ma in nessun modo si può rapportare in ragione di causa materiale, per quanto nobile sia la creatura. E perciò sono da concedersi le ragioni probative di ciò»⁴.

⁴ *II Sent.*, d. 17, a. 1, q. 1, resp. (II, 411s.; *ed. min.*, II, 423): «Respondeo: Dicendum quod aliquorum positio fuit quod intellectus humanus non erat aliud quam intellectus divinus; sed divinus intellectus dicebatur prout considerabatur in se, humano vero prout perficiebat corpus aliquod. [...] Sed cum Deus nullius sit pars constitutiva propter suam summam perfectionem et absolutionem, positio haec fuit stulta et erronea.

Est et alia positio non minus stulta et impia, Manichaeorum videlicet, quod spiritus rationalis sit de Dei substantia et natura. Dicunt enim quod in homine est duplex anima, sicut recitat Augustinus, in libro de Duabus animabus, quarum una inclinatur ad bona et alia inclinatur ad mala; et illa quae facit bona numquam potest facere mala, et illa quae facit mala numquam potest facere bona, et illa quae inclinatur ad faciendum bonum est de Dei natura. [...] Sed haec positio multipliciter a veritate est aliena. Primum, quia ponit Deum eiusdem naturae esse cum creatura et alicuius creaturae esse materiam, cum ponit creaturam fieri de Dei substantia. Et ad hanc positionem sequuntur innumerabilia inconvenientia, et praecipuum est, quia implicat in se duo opposita, dum ponit animam a Deo esse factam et eam esse de substantia divina. [...] Deviat etiam a veritate in hoc quod ponit in nobis duas animas; sed huius improbatio melius tangetur infra.

Et ideo tertia positio est vera et catholica, quod anima non est producta de Dei substantia. Deus enim ad creaturas se habet in ratione efficientis et formalis et finis, sed nullo modo potest se habere in ratione materialis, quantumcumque creatura sit nobilis. Et ideo rationes hoc probantes concedendae sunt».

Nelle citazioni dell'opera bonaventuriana riportate in parentesi, ci riferiremo sempre in primo luogo all'*editio maior* di Quaracchi con numero romano seguito dal numero di pagina: *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae* [...] *Opera omnia* [...] studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura edita. Editio maior [...] Ad Claras Aquas (Quaracchi), prope Florentiam, Ex typographia Coll. S. Bonaventurae 1882-1902, 11 vol.; in seconda battuta ci riferiamo all'*editio minor* [*ed. min.*], ove presente: *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera theologica selecta* [...] cura PP. Collegii a S. Bonaventura edita. Editio minor [...] Ad Claras Aquas (Quaracchi), Firenze, Ex typographia Coll. S. Bonaventurae 1934-64, 5 vol.

La polemica antiaverroista – benché gli averroisti non siano esplicitamente nominati, ma solo allusi nella loro dottrina sull'intelletto unico – e antimanichea è chiarissima. Contro le seduzioni affascinose di ogni specie di panteismo, non del tutto sopite nemmeno a quei tempi, come del resto non lo sono ai giorni nostri, Bonaventura oppone l'insostenibile contraddizione tra la creaturalità dell'anima e l'assolutezza, nel senso etimologico di non-dipendente da altri, dell'essere divino; e dentro lo schema delle quattro cause aristoteliche assegna giustamente a Dio la causalità efficiente, finale e formale sul mondo, negando recisamente quella materiale, minimo comune al quale si riduce ogni dottrina panteista.

Chiarito questo in modo netto, il Dottore Serafico può procedere a esaminare la natura dell'anima umana; quindi egli si interroga sulla spiritualità dell'anima, ovvero, con più precisione, se si tratti di forma pura e semplice o nella sua composizione sia presente la materia: «Utrum anima Adae fuerit producta ex materia». Ci pare doveroso trascrivere la *quaestio* per intero, data la sua importanza. Si tratta, infatti, di un aspetto tipico ed essenziale dell'ilemorfismo universale:

«In secondo luogo si chiede se l'anima di Adamo fu prodotta dalla materia. E sembra di no.

1. In primo luogo, secondo il Filosofo [cfr. Gilberto Porretano, *Liber de sex principiis*, I] che dice: “La forma ha una composizione contingente consistente in una semplice essenza”. Se dunque l'anima razionale è veramente forma, è semplice: dunque non si compone di materia e forma.

2. Parimenti, il Filosofo [Aristotele], al principio del III libro del *De anima* [4, 429 a 15.19; 429 b 23] dice che l'intelletto non è misto ed è impassibile; ma tutto ciò che ha materia ha potenza passiva: dunque la sostanza intellettiva non ha materia.

3. Parimenti, il Maestro [Pietro Lombardo], nel testo [questa stessa distinzione, II]: “Dio creò la sostanza dell'anima, nella quale vivesse, non da una materia corporea, o spirituale, ma dal nulla”⁵.

⁵ *II Sent.*, d. 17, a. 1, q. 2, proem. et fund. 1-3 (II, 413; *ed. min.*, II, 424s.): «Secundo quaeritur, utrum anima Adae producta fuerit ex materia. Et quod non, videtur.

1. Primo, per Philosophum, qui dicit quod: “forma est compositioni contingens in simplici essentia consistens”. Si igitur anima rationalis vere forma est, ergo simplex est: ergo non componitur ex materia et forma.

2. Item, Philosophus, in principio III De anima, dicit quod intellectus est impermixtus et impassibilis; sed omne quod habet materiam, habet potentiam passivam: ergo substantia intellectiva non habet materiam.

3. Item, Magister, in littera: “Substantiam animae, in qua viveret, creavit Deus non de materia aliqua corporali vel spirituali, sed de nihilo”.

Queste prime tre opinioni a favore della semplicità dell'anima in quanto forma sono tratte da illustri autorità: Gilberto Porretano, filosofo del XII secolo, qui citato come «Filosofo», Aristotele e lo stesso Maestro delle Sentenze Pietro Lombardo, i quali, muovendo da tre punti di partenza diversi – rispettivamente la natura della composizione dell'essere umano, la natura immista e impassibile dell'intelletto e la creazione dal nulla – convergono nell'avallare la semplicità metafisica dell'anima razionale, escludendo in essa la materia. Seguono tre argomenti di ragione:

«4. Parimenti, questo stesso sembra secondo ragione. La sostanza intellettiva non conosce nulla se non è astratto dalla materia; ma nell'atto di conoscere avviene l'assimilazione del conoscente al conoscibile e viceversa; dunque, se perché qualcosa sia inteso è necessario che si astragga dalla materia, perché qualche sostanza intenda è necessario che sia separata per natura dalla materia; ma l'anima di Adamo fu di questo genere: dunque ecc.

5. Parimenti, quanto più una forma è nobile, tanto più è semplice; ma l'anima è la più nobile di tutte le forme: dunque è semplicissima; ma le altre forme non si compongono di materia e forma: dunque molto di più neanche l'anima razionale.

6. Parimenti, tutto ciò che ha materia e forma come parti costitutive è sostanza individuale ed è qualcosa di completo; ma niente che sia sostanza individuale e completo in sé entra nella costituzione di una terza realtà; ma l'anima razionale entra nella costituzione di una terza realtà, cosicché da anima e corpo risulti qualcosa di unico per essenza: dunque l'anima non è sostanza individuale: dunque o è materia o è forma pura; ma non è materia: dunque è forma»⁶.

Questi argomenti razionali avvalorano l'esclusione di qualsiasi tipo di materia sulla base di un'argomentazione gnoseologica, cioè di gradazione di perfezione metafisica,

⁶ *Ibid.*, fund. 4-6 (II, 413; *ed. min.*, 425): «4. Item, hoc ipsum videtur ratione. Substantia intellectiva nihil cognoscit nisi abstrahatur a materia; sed in actu cognoscendi fit assimilatio cognoscentis ad cognoscibile et e converso: ergo si ad hoc quod intelligatur, necesse est quod abstrahatur a materia, ad hoc quod aliqua substantia intelligat, necesse est quod sit per naturam a materia separata; sed anima Adae fuit huiusmodi: ergo etc.

5. Item, quanto forma nobilior tanto simplicior; sed anima inter omnes formas est nobilissima: ergo simplicissima; sed aliae formae non componuntur ex materia et forma: ergo multo fortius nec rationalis anima.

6. Item, omne quod habet materiam et formam ut partes constitutivas, est hoc aliquid et est completum; nihil autem quod est hoc aliquid et completum in se, venit ad constitutionem tertii; sed anima rationalis venit ad constitutionem tertii, ita quod ex anima et corpore fit unum per essentiam: ergo anima non est hoc aliquid: ergo vel est materia vel forma pura; non materia: ergo forma».

ovvero riflettendo sulla *ratio compositionis*, nella quale non può entrare a nessun titolo ciò che è già sostanza completa in sé. Tenendo conto della dottrina bonaventuriana dell'ilemorfismo universale, ci è facile capire che questa prima serie di argomenti è quella avversata dal Dottore Serafico. Seguiamo ora gli argomenti *contra*, in questo caso favoriti da Bonaventura, anche ora simmetricamente esposti in numero di sei:

«Argomenti in contrario.

a. Nel III libro del *De anima* [5, 430 a 10-15] il Filosofo dice che “come in ogni natura c’è materia e causa efficiente, così anche nell’anima c’è l’intelletto per mezzo del quale diventare ogni cosa, e l’intelletto per mezzo del quale fare ogni cosa”. Se dunque la potenza passiva è dalla materia, e questa è nell’anima, è palese ecc.

b. Parimenti, nel libro IX della *Metafisica* [7, 1049 a 35s.] il Filosofo dice che come la materia è soggetto delle forme sostanziali, così il composto è soggetto dell’accidente; ma l’anima razionale è soggetto delle scienze e delle virtù, anche considerata in sé: dunque è composta di materia e forma.

c. Parimenti, nel libro VIII della *Metafisica* [4, 1044 a 25]: “Chi opera e genera non produce altro se non a causa della materia”: dunque se Dio produce l’anima, che è altro da sé, bisogna che la materia o sia in Dio o sia nell’anima; ma non è in Dio: dunque è nell’anima»⁷.

I primi tre argomenti fanno leva sull’autorità di Aristotele che ammette chiaramente un aspetto di passività nell’attività intellettuale, così come nell’attività di un soggetto in grado di arricchirsi di proprietà accidentali, come gli *habitus* intellettivi e morali, e nell’attività di produzione e generazione di un altro da sé specificamente diverso. Nell’esegesi aristotelica di Bonaventura potenza passiva equivale a materia, almeno presa nel suo senso lato; quindi la sua personale ermeneutica⁸ gli permette di vedere

⁷ *Ibid.*, s. c. a-c (II, 413s.; *ed. min.*, 425): «Sed contra: a. In III De anima dicit Philosophus quod «sicut in omni natura est materia et efficiens, sic in anima est intellectus quo est omnia fieri, et intellectus quo est omnia facere». Si igitur potentia passiva est a materia, et haec est in anima, patet etc.

b. Item, in IX Primae Philosophiae dicit Philosophus quod sicut materia est subiectum formarum substantialium, sic compositum est subiectum accidentis; sed anima rationalis est subiectum scientiarum et virtutum, etiam secundum se considerata: ergo composita est ex materia et forma.

c. Item, Philosophus, in VIII Metaphysicae: Operans et generans non facit aliud nisi propter materiam: ergo si Deus facit animam, quae est aliud quam ipse, necesse est quod materia vel sit in Deo vel sit in anima; sed non est in Deo: ergo est in anima».

⁸ Un passo aristotelico importante che può spingere nella direzione seguita da Bonaventura è *Metaphysica*, VIII, 4, 1044 b 6-8, dove si parla dei corpi celesti dotati di materia che consente solo movimento locale. Aristotele è dunque un precursore della *materia spiritualis*?

Aristotele come sostenitore della composizione ilemorfica dell'anima umana⁹.

Ecco le ultime tre argomentazioni:

«*d.* Parimenti, questo stesso sembra secondo ragione. Ogni essere creato al quale si deve la propria operazione, ha queste due realtà diverse, cioè ciò che agisce e ciò per mezzo del quale agisce; ma all'anima considerata secondo sé si deve la propria operazione: dunque sembra che non sia solo forma, poiché se fosse pura forma allora agirebbe per se stessa: dunque ha anche qualcosa di materia.

e. Parimenti, tutto ciò che è suscettibile secondo la sua mutazione di ricevere i contrari, questo è un individuo sussistente e sostanza per sé esistente in genere, e ogni essere di tale genere è composto di materia e forma; ma l'anima secondo la sua mutazione è ricettiva di gioia e tristezza: dunque l'anima razionale è composta di materia e forma.

f. Parimenti, l'anima razionale non soltanto fornisce la vita al corpo, ma anche essa stessa vive; dunque o è la sua vita oppure no. Se sì: dunque non differisce in essa il soggetto vivente e ciò grazie al quale vive. E ancora, se è la sua vita, non vive per partecipazione, ma per essenza; queste due realtà sono contro Boezio [*De Trinitate*, II (= *PL* 64, 1250)] e Agostino [*De moribus Manichaeorum*, II, 4, 6 (= *PL* 32, 1347)]: dunque bisogna porre nell'anima, considerata in sé, qualcosa che dia vita e qualcosa che lo riceva. E se è così, dunque è composta di materia e forma. [...] E per questo possono essere addotte le ragioni addotte in precedenza [cfr. *II Sent.*, d. 3., p. 1, a. 1, q. 1] per mostrare che l'angelo è composto di materia e forma»¹⁰.

⁹ A proposito di queste tre citazioni occorre notare che se la prima è un po' generica nelle parole del Dottore Serafico, in realtà egli ha ragione di fronte ai suoi editori nelle altre due, almeno stando all'edizione Bekker, come abbiamo riportato tra parentesi quadre: l'*editio minor*, 425, colonna di sinistra, nota 3 e colonna di destra, nota 1, cita Aristotele secondo Firmin-Didot riferendosi a due inesistenti capitoli della *Metafisica*: libro VIII, 7 (ma il libro VIII ha solo sei capitoli) e VI, 8 (ma il libro VI ne ha solo quattro). La sensibile differenza è dovuta alla diversa edizione citata.

¹⁰ *II Sent.*, d. 17, a. 1, q. 2, s. c. *d-f* (II, 414; *ed. min.*, II, 425s.): «*d.* Item, hoc ipsum videtur ratione. Omne creatum cui debetur propria operatio, habet haec duo diversa, scilicet quod agit et quo agit; sed animae secundum se consideratae debetur propria operatio: ergo videtur quod non solum sit forma, quia, si pure forma esset, tunc ageret se ipsa: ergo habet aliquid de materia.

e. Item, omne illud quod secundum sui mutationem est susceptibile contrariorum, est hoc aliquid et substantia per se existens in genere, et omne tale compositum est ex materia et forma; sed anima secundum sui mutationem est susceptiva gaudii et tristitiae: ergo anima rationalis composita est ex materia et forma.

f. Item, anima rationalis non solummodo vitam praebet corpori, sed etiam ipsa vivit; aut igitur est sua vita aut non. Si sic: ergo non differt in ea vivens et quo vivit. Et iterum si est sua vita, non vivit per participationem sed per essentiam; quae duo sunt contra Boethium et Augustinum: ergo ponere est in

Queste tre argomentazioni hanno un carattere razionale: la prima deriva dall'analisi dell'azione della creatura, la seconda dalla capacità della sostanza di ricevere i contrari, la terza dalla vita posseduta per partecipazione e non per essenza dall'anima umana. Tutte e tre, indicando elementi di potenzialità presenti in quest'ultima, ne suffragano la composizione metafisica di materia e forma. Giustamente Bonaventura non si lascia sfuggire l'occasione di riportare queste varie argomentazioni al caso più generale della sostanza spirituale finita, cioè l'angelo, da lui già precedentemente esaminato in dettaglio (cfr. il testo capitale di *II Sent*, d. 3, p. 1, a. 1, q. 1).

Ecco la sua presa di posizione:

«Rispondo.

Bisogna notare, per comprendere quanto detto prima, che riguardo a tale questione diversi hanno avuto opinioni diverse.

Infatti alcuni dissero che nessun'anima, né razionale, né dei bruti, ha materia, poiché gli spiriti sono semplici; tuttavia dissero che l'anima razionale ha la composizione di *quo est* e *quod est*, poiché essa stessa è una sostanza individuale ed è nata per essere e sussistere in sé. [...] Ma essendo pacifico che l'anima razionale possa patire e agire ed essere mutata da una proprietà a un'altra, non sembra sia sufficiente dire che in essa ci sia soltanto la composizione di *quo est* e *quod est*, se non si aggiunga in essa la composizione di materia e forma.

Perciò ci furono anche altri che dissero che non solo l'anima razionale, ma anche quella dei bruti è composta di materia e forma, essendo entrambe una causa motrice sufficiente per il corpo. [...] Ma poiché l'anima dei bruti non ha una propria operazione, né è nata per sussistere per sé, non sembra che abbia materia in sé. E perciò c'è un terzo modo di affermare, che tiene una posizione media tra le due, cioè che l'anima razionale, essendo sostanza individuale e nata per sé per sussistere e agire e patire, muovere ed esser mossa, abbia dentro di sé il fondamento della sua esistenza, cioè anche il principio materiale dal quale ha l'essere, e quello formale dal quale ha l'essere. Invece dell'anima dei bruti non occorre dire questo, avendo essa il suo fondamento nel corpo. Dunque, essendo il principio dal quale viene fissata l'esistenza di una creatura in sé quello materiale, bisogna concedere che l'anima umana abbia materia. Ma quella materia è elevata sopra l'essere dell'estensione e l'essere della privazione e della corruzione, e perciò si dice materia spirituale. [...] E per questo motivo quelli che parlarono

anima, secundum se considerata, aliquid quod det vitam et aliquid quod recipiat. Et si hoc, ergo est composita ex materia et forma. [...] Et ad hoc possunt adduci rationes, quae adductae sunt supra ad ostendendum angelum esse compositum ex materia et forma».

di principio materiale quanto all'essere dell'estensione e di come abbia l'essere sotto la privazione, dissero che l'anima razionale non ha la materia, non intendendo la materia nella sua generalità, ma come a essa conduce la *resolutio* fisica, come si è detto riguardo alla semplicità degli angeli [cfr. *II Sent.*, d. 3, p. 1, a. 1, q. 2]. [...] Pertanto bisogna concedere le ragioni che dimostrano ciò»¹¹.

Come fa spesso, Bonaventura esamina ancora qualche opinione discordante dalla propria anche nel *corpus articuli*. Qui esclude due estremi: quello della semplicità di tutte le anime, anche animali e vegetali, conservando solo la composizione dei principi *quo est* e *quod est*, per la potenzialità che le segna, e quella della composizione ilemorfica anche delle anime sensitiva e vegetativa, al pari di quella razionale, per la differenza nella capacità di compiere o meno operazioni per sé, senza mediazione di organi corporei. Viene quindi a ribadire la propria posizione: l'anima intellettiva è sostanza individua in sé e, al tempo stesso, soggetta ad atti che svelano la potenza passiva presente nella sua interiorità, perciò deve avere in sé sia il principio della propria autonomia esistenziale e determinazione specifica, l'essere, e tale è il principio formale, sia quello della propria recettività e determinabilità individuale *hic et nunc*, l'esistere, e tale è il principio di potenzialità, che, come sappiamo, Bonaventura chiama materia.

¹¹ *Ibidem*, resp. (II, 414s.; *ed. min.*, II, 426): «Respondeo: Ad praedictorum intelligentiam est notandum quod circa hoc diversi diversa opinati sunt.

Quidam enim dixerunt nullam animam, nec rationalem nec brutalem, habere materiam, quia spiritus sunt simplices; animam tamen rationalem dixerunt habere compositionem ex quo est et quod est, quia ipsa est hoc aliquid et nata est per se et in se subsistere. [...] Sed cum planum sit animam rationalem posse pati et agere et mutari ab una proprietate in aliam et in se ipsa subsistere, non videtur quod illud sufficiat dicere quod in ea tantum sit compositio ex quo est et quod est nisi addatur esse in ea compositio materiae et formae.

Ideo fuerunt et alii, qui dixerunt non solum animam rationalem sed etiam brutalem ex materia et forma compositam esse, cum utraque sit motor corporis sufficiens. [...] Sed quia anima brutalis propriam operationem non habet nec est nata per se subsistere, non videtur quod habeat materiam intra se.

Et ideo est tertius modus dicendi, tenens medium inter utrumque, scilicet quod anima rationalis, cum sit hoc aliquid et per se nata subsistere et agere et pati, movere et moveri, quod habet intra se fundamentum suae existantiae et principium materiale a quo habet existere, et formale a quo habet esse. De brutali autem non oportet illud dicere, cum ipsa fundetur in corpore. Cum igitur principium, a quo est fixa existentia creaturae in se, sit principium materiale, concedendum est animam humanam materiam habere. Illa autem materia sublevata est supra esse extensionis et supra esse privationis et corruptionis, et ideo dicitur materia spiritualis. [...] Et propterea illi qui locuti sunt de materiali principio quantum ad esse extensionis et prout habet esse sub privatione, dixerunt animam rationalem non habere materiam, non intendentes de materia in sua generalitate sed prout ad eam stat resolutio physica, sicut dictum est de simplicitate angeli. [...] Unde concedendae sunt rationes hoc ostendentes».

Peraltro, come ha già notato parlando dell'identità tra materia nelle nature angeliche e materia corporea, questa materia è piuttosto speciale, fortemente analogica rispetto a quella corporea: non è estesa, non occupa luogo, indica, per l'appunto in comune coi corpi, la semplice capacità di subire, di ricevere determinazioni ulteriori, quindi viene detta *materia spiritualis*¹², con un'espressione che suona vero e proprio ossimoro. Dal punto di vista fisico, che considera la materia come estesa, si può anche dire che l'anima umana è priva di materia. Quest'accurata distinzione consente al Dottore Serafico di affermare a un tempo la spiritualità dell'anima, inestesa e senza parti quantitative, cosa che preciserà ancora nella replica alla quinta obiezione, e la sua composizione metafisica. Questo testo è veramente ammirevole per la ricchezza di così attente distinzioni ontologiche e di considerazioni sui principi costitutivi di un essere. Ascoltiamo le risposte del Dottore Serafico alle obiezioni:

«Risposta alle obiezioni.

1. A quell'obiezione che dice che ogni forma è semplice, bisogna rispondere che quell'autore [Gilberto Porretano], definendo la forma, parla di quella forma che è forma soltanto, non di quella che è forma e sostanza individuale; quindi definisce lì o la forma accidentale o la forma universale.

2. A quell'obiezione che dice che l'intelletto è impassibile e non misto, bisogna rispondere che il Filosofo rimuove dall'intelletto la materia, secondo che la si consideri sotto la privazione e sotto la trasmutazione secondo l'essere; non rimuove la materia universalmente, anzi, la pone, quando dice che nell'intelletto c'è una natura grazie alla quale produce e una grazie alla quale diviene.

3. A quel che dice il Maestro nella lettera [del testo], bisogna rispondere che il Maestro non vuol dire che l'anima non abbia materia, ma che non abbia materia preesistente; infatti la ragione di questo si avrà più sotto [*II Sent.*, d. 18, a. 2, q. 3], cioè perché l'anima né è prodotta, né si produce da materia preesistente»¹³.

¹² Si noti che il Dottore Serafico molto spesso preferisce l'espressione al genitivo, *materia spiritualium*. Naturalmente il contenuto è lo stesso.

¹³ *II Sent.*, d. 17, a. 1, q. 2, ad 1-3 (II, 415; *ed. min.*, II, 426): «1. Ad illud quod obicitur, quod omnis forma est simplex, dicendum quod auctor ille, definiens forma, loquitur de forma illa quae est forma tantum, non de ea quae est forma et hoc aliquid; unde vel definit ibi formam accidentalem vel definit formam universalem.

2. Ad illud quod obicitur, quod intellectus est impassibilis et impermixtus, dicendum quod Philosophus removet ab intellectu materiam, secundum quod consideratur sub privatione et sub potentia ad transmutationem secundum esse; non removet materiam universaliter, immo ponit, cum dicit quod in intellectu est natura qua est facere et qua est fieri.

Accorpriamo le risposte alle prime tre obiezioni, quelle provenienti da varie autorità, cioè il Porretano, Aristotele e lo stesso Pietro Lombardo. In tutte e tre le repliche possiamo cogliere una medesima argomentazione di fondo: chi usasse quei testi per affermare la semplicità metafisica dell'anima come pura forma commetterebbe un'*ignoratio elenchi*, ossia fallirebbe il suo scopo perché, in realtà, i tre illustri autori parlano di situazioni diverse, ossia la forma pura e semplice, l'anima intellettuale considerata *sub privatione et sub potentia* e non universalmente, e in relazione a una materia preesistente. Il Dottore Serafico, invece, sta considerando la materia nel suo senso più universale, *sub ratione entis*, come anche in altri luoghi importanti (cfr. *II Sent.*, d. 3, p. 1, a. 1, q. 2).

Ecco ora la replica all'obiezione di matrice gnoseologica:

«4. A quell'obiezione che dice che la sostanza intellettuale non conosce nulla se non in quanto astratto dalla materia, bisogna rispondere che ciò non fa che essa, grazie a questo, sia assolutamente immateriale, ma che la cosa non può unirsi ad essa secondo verità. Perciò bisogna che si unisca secondo la similitudine, che l'anima astrae dalla cosa. [...] C'è anche un'altra ragione, cioè che l'intelletto, attraverso la similitudine attraverso la quale intende, deve divenire in atto di intendere; ma ciò che fa che la cosa sia in atto è la specie e la forma. Perciò l'anima non conosce la cosa se non imprime in sé la sua specie e la forma; e ciò non può avvenire se quella non viene astratta dalla materia. Né da questo segue che l'anima manchi di materia; infatti la cosa astratta dalla propria materia può bene diventare altra in una cosa che abbia la sua propria materia e forma, come la similitudine del colore nello specchio»¹⁴.

Tocchiamo, come ben si vede, una problematica assai importante e complessa, quella conoscitiva, dove ancora una volta Bonaventura si mostra parecchio originale.

3. Ad illud quod dicit Magister in littera, dicendum quod Magister non vult dicere quod anima non habeat materiam sed quod non habeat materiam praeiacentem; huius autem ratio habebitur infra, scilicet quare anima non est producta nec producitur ex praeiacenti materia».

¹⁴ *Ibid.*, ad 4 (II, 415; *ed. min.*, II, 426s.): «4. Ad illud quod obicitur, quod substantia intellectiva nihil cognoscit nisi quod abstrahitur a materia, dicendum quod hoc non facit propter hoc quod ipsa sit omnino immaterialis, sed propter hoc quod res non potest ei uniri secundum veritatem. Ideo oportet quod uniatu secundum similitudinem, quam anima abstrahit a re. [...] Alia est etiam ratio, quia intellectus per similitudinem, per quam intelligit, debet fieri in actu intelligendi; illud autem quod facit rem esse in actu, species est et forma. Ideo anima non cognoscit rem nisi species eius et formam sibi imprimat; et hoc non potest esse nisi illa abstrahatur a materia. Nec ex hoc sequitur quod anima careat materia; res enim abstracta a materia propria bene potest fieri in re alia, quae suam habet propriam materiam et formam, sicut similitudo coloris in speculo».

Non abbiamo la possibilità e nemmeno il proposito di fermarci a lungo sulla gnoseologia di Bonaventura¹⁵. Ci limiteremo solo a poche osservazioni pertinenti alla nostra tematica. Il modo di esprimersi del Dottore Serafico sembra qui piuttosto aristotelico nella descrizione dell'astrazione; ma, innanzitutto, non fa conto del cosiddetto "principio d'intenzionalità" che il Filosofo ha enunciato e utilizzato proprio per dimostrare l'immaterialità dell'intelletto nel corso del processo astrattivo (cfr. il noto testo del *De anima*, III, 4, 429 a 18-21), poi piega all'interpretazione ilemorfica universale la pura potenzialità dell'intelletto. Sappiamo bene, inoltre, che su questo terreno Bonaventura conosce e sfrutta molto Aristotele¹⁶, ma si sente libero di riavvicinarsi alla corrente platonico-agostiniana, sia in linea generale¹⁷, sia per il suo interesse di fondo costantemente teologico¹⁸, che si fa via via più forte man mano che si radicalizza la sua opposizione alle tendenze aristoteliche naturalistiche che si affacciavano sulla scena parigina, come è chiarissimo nell'ultima sua opera, le *Collationes in Hexaëmeron*¹⁹.

La quinta risposta si addentra in un'articolata divisione metafisica sulla semplicità:

«5. A quell'obiezione che afferma che quanto più una forma è nobile tanto più è semplice, bisogna rispondere che ciò ha luogo in quelle che sono pure forme; ma l'anima non è soltanto forma, anzi è anche sostanza individuale; e perciò, se si paragona l'anima umana alle altre forme, senza dubbio sarà più semplice delle

¹⁵ Per una panoramica su questa tematica, oltre ai capitoli specifici nelle monografie bonaventuriane (Bettoni, Corvino, Gilson, Quinn, Veuthey citate *supra*, nota 2), rimandiamo a G. BONAFEDE, «La dottrina della conoscenza in S. Bonaventura», in *Doctor Seraphicus* 11 (1964) 23-38; G. SANTINELLO, «La nozione dell'essere in San Bonaventura», in *Doctor Seraphicus* 30 (1983) 69-80, dove si tratta attentamente anche il tema dell'acquisizione della nozione di essere, sottolineando la preoccupazione degli editori dell'*editio maior* di Quaracchi (V, 313-16, *scholion* all'intero *Itinerarium*) di evitare un'interpretazione ontologista di Bonaventura; cfr. 72s. Quest'ultima sembra vista di buon occhio da Bonafede: cfr. 28s.; 38.

¹⁶ Cfr. ANGELICO DA VINCA, «L'aspetto filosofico dell'aristotelismo di S. Bonaventura», in *Collectanea Franciscana* 19 (1949) 5-44: 14-21; 23s. Il saggio si raccomanda per la ricchezza dei testi citati.

¹⁷ Infatti, accanto a un testo come quello qui esaminato, o ad altri di matrice aristotelica: cfr. *IV Sent.*, d. 10, p. 2, a. 2, q. 1, fund. a (IV, 234; *ed. min.*, IV, 221); *IV Sent.*, d. 16, p. 1, a. 3, q. 1, ad 1-2 (IV, 391; *ed. min.*, IV, 373s.), non possiamo dimenticare altri testi importanti, come *II Sent.*, d. 39, a. 1, q. 2 (II, 901ss.; *ed. min.*, II, 935-38), dove chiaramente si nega che proprio tutte le conoscenze vengano dai sensi, facendo riferimento all'essere e ai primi principi, limitando le capacità dell'astrazione così come Aristotele la intende. È la tesi del *lumen aeternum* o *naturale iudicarium*. Cfr. anche la trattazione di *De scientia Christi*, q. 4 (V, 17ss.).

¹⁸ Si ricordi, solo a mo' d'esempio, che Bonaventura ha definito *catholica* la posizione da lui sostenuta nel *respondeo*.

¹⁹ Cfr. V, 24 (V, 337s.); XI, 23 (V, 383s.); XIV, 10 (V, 395).

altre. Infatti proprio l'anima, essendo razionale, essendo per sé esistente, ha qualche composizione che le altre forme non sono nate per possedere, perché non sono nate per esistere di per sé; nonostante questo proprio l'anima si può dire più semplice delle altre forme. [...] Infatti il genere della semplicità è molteplice, poiché è molteplice il genere della composizione e delle parti. Ci sono infatti parti sostanziali e parti quantitative, e una composizione di parti sostanziali e una di parti quantitative. E così, semplice si dice in un doppio senso: o perché manca di parti costitutive o perché manca di parti quantitative. Dunque, sebbene l'anima umana non sia più semplice delle altre forme quanto alle parti costitutive, poiché le spetta avere tali parti per la sua completezza e perfezione: infatti ciò fa che la realtà sia per sé; tuttavia è più semplice quanto alla privazione di parti quantitative. Infatti essa non ha estensione per sé, né accidentalmente, né quanto alla sostanza, né quanto al proprio atto. Le altre forme possono essere estese e divisibili accidentalmente, o secondo ciò che sono o secondo ciò che operano. E perciò quanto a questo l'anima, soprattutto quella razionale, è una forma più nobile»²⁰.

Semplicità può venir detto in due modi ben diversi: secondo l'assenza di parti ontologicamente costitutive di un soggetto, cioè di principi metafisici, o di parti quantitativamente estese. Sullo sfondo di quella distinzione epistemologica accuratamente tracciata in precedenza tra competenze del metafisico e del fisico riguardo alla materia (cfr. *II Sent.*, d. 3, p. 1, a. 1, q. 2), Bonaventura può distinguere: l'anima umana, allo stesso tempo forma e sostanza individuale, è semplice in quanto fisicamente mancante di parti estese, quindi spirituale nel senso più comune del termine, ossia non corporea,

²⁰ *II Sent.*, d. 17, a. 1, q. 2, ad 5 (II, 415; *ed. min.*, II, 427): «5. Ad illud quod obicitur, quod quanto forma nobilior tanto simplicior est, dicendum quod istud habet locum in his quae sunt purae formae; anima autem non tantum est forma, immo etiam est hoc aliquid; et ideo, si comparatur forma animae ad alias formas, absque dubio simplicior erit quam aliae formae. Ipsa autem anima, cum sit rationalis, cum sit per se existens, aliquam compositionem habet quam aliae formae non sunt natae per se habere, dum non sunt natae per se existere; nihilominus tamen ipsa anima simplicior aliis formis dici potest. [...] Est enim multiplex genus simplicioris, secundum quod et multiplex est genus compositionis et partium. Sunt enim partes substantiales et sunt partes quantitativae, et compositio ex partibus substantialibus et compositio ex partibus quantitativis. Et sic simplex dicitur dupliciter: aut quod caret partibus constitutivis aut quod caret partibus quantitativis. Quamvis igitur anima non sit aliis formis simplicior quantum ad partes constitutivas, quia tales partes habere spectat ad complementum et perfectionem: hoc enim facit rem esse per se; simplicior tamen est quantum ad privationem partium quantitativarum. Ipsa enim nec habet extensionem per se nec habet extensionem per accidens nec quantum ad substantiam nec quantum ad proprium actum. Aliae autem formae per accidens possunt habere extensionem et partibilitatem vel secundum id quod sunt vel secundum id quod operantur. Et ideo quantum ad hoc anima, et maxime rationalis, est forma nobilior».

ma non tale metafisicamente, poiché ha in sé un principio di passività che spiega la sua ricettività operativa, e quindi la sua stessa essenza risulta dalla composizione di forma e materia, detta, come sappiamo già, *materia spiritualis*.

La risposta all'ultima obiezione sull'impossibilità di entrare in composizione in una realtà unitaria precisa i rapporti tra materia e forma:

«6. All'obiezione che afferma che ciò che è composto di materia e forma è un ente completo, e così non può venire a costituirne un terzo, bisogna dire che ciò non è vero in generale, ma allorquando la materia esaurisce ogni tendenza della forma e la forma ogni tendenza della materia; allora non c'è tendenza ad altro all'esterno, né possibilità di composizione, che esige in precedenza nei componenti tendenza e inclinazione. Ma sebbene l'anima razionale abbia composizione di materia e forma, tuttavia ha tendenza a perfezionare la natura corporea; così come un corpo organico è composto di materia e forma, e ha tuttavia tendenza a ricevere l'anima»²¹.

I due principi metafisici materia e forma hanno una reciproca tendenza²², un'attrattiva che li spinge l'uno verso l'altro, quasi verso la saturazione delle capacità tipiche di ognuno. Anche qui il Dottore Serafico può rifarsi a discorsi già chiariti in precedenza (cfr. *II Sent.*, d. 1, p. 2, a. 3, q. 2), cioè l'identificazione della differenza specifica tra angelo e anima razionale, ambedue sostanze "spirituali", ma composte essenzialmente di materia e forma, nella *unibilitas* dell'anima a un corpo umano, a una materia e forma corporea adatte all'individuo della specie umana. Così l'anima umana non è pienamente se stessa finché non si unisce a un corpo umano, e viceversa: per usare una metafora di stampo morale, è come se l'anima umana meritasse di unirsi al corpo e viceversa.

Questo basta a scongiurare, secondo Bonaventura, l'impossibilità che due enti in sé completi si uniscano a formarne un terzo che sia veramente uno. Da notare che quest'attenzione alle tendenze intrinseche negli enti naturali, *appetitus naturae*, è un'importante eredità platonica presente in molta parte del pensiero medievale.

²¹ *Ibid.*, ad 6 (II, 415s.; *ed. min.*, II, 427): «6. Ad illud quod obicitur, quod compositum ex materia et forma est ens completum, et ita non venit ad constitutionem tertii, dicendum quod hoc non est verum generaliter, sed tunc quando materia terminat omnem appetitum formae et forma omnem appetitum materiae; tunc non est appetitus ad aliquid extra et ita nec possibilitas ad compositionem, quae praexigit in componentibus appetitum et inclinationem. Licet autem anima rationalis compositionem habeat ex materia et forma, appetitum tamen habet ad perficiendam corporalem naturam; sicut corpus organicum ex materia et forma compositum est et tamen habet appetitum ad suscipiendam animam».

²² Ci pare di poter tradurre così il termine latino *appetitus*, certamente tipico della metafisica scolastica.

ABSTRACT

Il grande pensatore e mistico francescano del Duecento san Bonaventura da Bagnoregio, uno dei massimi esponenti della Scolastica, "collega-rivale" di san Tommaso d'Aquino, è il più celebre sostenitore della tesi filosofica dell'ilemorfismo universale, secondo la quale tutte le creature, comprese quelle spirituali, hanno un'essenza composta di materia e forma. Nel caso degli angeli e dell'anima umana tale materia è detta materia spiritualis, per differenziarla da quella degli esseri fisici.

L'articolo esamina soprattutto il testo più importante nel quale il Dottore Serafico argomenta per mostrare che tale struttura permette di sostenere la spiritualità dell'anima umana, al tempo stesso sostanza in sé completa e forma dell'essere umano.

* * *

The great Franciscan philosopher and mystique of the 13th century, St. Bonaventure of Bagnoregio, one of the most eminent exponents of Scholasticism and a "colleague-rival" of St. Thomas Aquinas, is the most famous supporter of the philosophical position so called universal hylemorphism. According to this position all creatures, including spiritual ones, have an essence composed of matter and form. In the case of the angels and the human soul, this matter is called materia spiritualis, in order to distinguish it from the physical matter.

The essay focuses on the most important text in which the Doctor Seraphicus demonstrates how this structure allows us to maintain the spirituality of the human soul, which is at the same time both complete substance in itself and the form of the human being.

KEYWORDS

*Bonaventura da Bagnoregio / Commentarium in II librum Sententiarum, distinctio 17 / ilemorfismo universale / materia spiritualis / spiritualità dell'anima umana
St. Bonaventure of Bagnoregio / Commentarium in II librum Sententiarum, distinctio 17 / universal hylemorphism / materia spiritualis / spirituality of the human soul*